

КОМИЛ ИНСОН ШАХСИГА ҚО'ЙЛГАН ТАЛАБЛАРНИНГ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЙОТИ ДАРАЖАСИГА БО'Г'ЛИҚЛИГИ

Fayzullayeva Iqboloy G'ayrat qizi

Erkin tadqiqotchi

Annotatsiya: Inson kamoloti kishilik jamiyati taraqqiyotining asosiy va eng muhim negizlaridan biri hisoblanadi. Zero, har bir fuqaroning barkamollik darajasi qanchalik yuqorilashsa, yurt obodligi va qudrati ham shunchalik yuksaklashadi. Shu bilan birga, har bir insonning komillik sari intilishi uning shaxsiy hayoti farovonligida ham muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur riskli inson komilligi tushunchasi, sharing kamolot sari intilishi hayotining mazmuni ekanligi, komil insonga qo'yiladigan talablarning jamiyat taraqqiyot darajasiga bog'liqligi masalalari qalamga olingan.

Tayanch so'zlar: komillik, komil inson, АКТ(Аxborot kommunikatsiya texnologiyalari), ma'naviyat, madaniyat, tolerantlik, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, tasavvuf, fozil jamiyat, ijtimoiylashuv

ЗАВИСИМОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ К СОВЕРШЕННОМУ ЧЕЛОВЕК ОТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Файзуллаева Икболлой Гайратовна

Внештатный исследователь

Аннотация: Человеческое развитие является одной из главных и важнейших основ развития человеческого общества. Ведь чем выше уровень совершенства каждого гражданина, тем выше процветание и могущество страны. При этом стремление каждого человека к совершенству служит важной основой благополучия его личной жизни. Это рискованная концепция человеческого совершенства, тот факт, что стремление к совершенству является

смыслом жизни, а требования к совершенному человеку зависят от уровня развития общества.

Ключевые слова: совершенство, совершенный человек, ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), духовность, культура, толерантность, национальные ценности, общечеловеческие ценности, мистика, добродетельное общество, социализация.

THE DEPENDENCE OF REQUIREMENTS FOR A PERFECT HUMAN BEING ON THE LEVEL OF SOCIETY'S DEVELOPMENT

Faizullayeva Iqboloy

Freelance researcher

Abstract: Human development is one of the main and most important foundations of human society development. After all, the higher the level of perfection of each citizen, the higher the prosperity and power of the country. At the same time, each person's striving for perfection serves as an important basis for the well-being of his personal life. This risky concept of human perfection, the fact that the pursuit of perfection is the meaning of life, the requirements for a perfect person depend on the level of development of the society.

Key words: perfection, perfect person, ICT (Information Communication Technologies), spirituality, culture, tolerance, national values, universal values, mysticism, virtuous society, socialization.

Ma'lumki, komillik o'zagi hisoblanmish "komil" arab tilida yetuk, to'liq, bekamu ko'st degan ma'nolarni bildiradi. Komillik sifati faqatgina insonga nisbatan qo'llaniladi. Chunki yer yuzidagi tirik mavjudodlar orasida faqat odamzodgina aqlga ega bo'lgan yagona bunyodkor hisoblanadi.

Zamonaviy tilda komil inson deganda "har taraflama uyg'un rivojlangan shaxs"ni tushunamiz. Kundalik, maishiy o'zaro suhbatlarda ko'pincha komil inson yo'q, u bir

ideal degan so'zlarni eshitamiz. To'g'rida, dunyoda nuqson va kamchiliklardan xoli inson yo'q. Lekin ilm-fanda komil inson deganda nuqsonsiz odam tushunilmaydi. Komil inson deganda olamdagi ideal mavjudodni emas, balki ma'lum kamchiliklarga ega insonlar orasidagi jamiyat talablariga to'laroq javob beradigan, o'z kasbi-korini yaxshi o'zlashtirgan, odamlar bilan, jamiyat bilan o'z manfaatlarini muvozanatga keltira oladigan, saxovatli, bag'rikeng, o'y-fikrlari, so'zi va amaliy ishlari ezgulikka yo'naltirilgan kishini tushunamiz.

Komillik – konkret-tarixiy tushuncha. Mazmunan o'zgarib, boyib, aniqlashib boradi. Chunki har bir davr, har bir jamiyat unga o'z talablarini qo'yadi. Svilizatsiya va fan-texnika taraqqiyoti natijasida komil inson shaxsiga qo'yilgan talablar ham orta boshlaydi. Komil inson shaxsiga qo'yilgan talablarni umuminsoniy, milliy va tabaqaviy-kasbiy jihatdan klassifikatsiya qilish mumkin.

KOMILLIK TO'G'RISIDAGI ILK TASAVVURLAR: MIFOLOGIYA, EPOS, "AVESTO"

Insoniyat jamiyati paydo bo'lganda, dastlabki urug'-jamoalarda boshqalarga nisbatan kuchliroq, jasurroq, jangchilik va ovchilik qobiliyati ustunroq kishi yetakchilik qilgan bo'lsa, urug'-jamoalar kengayib, mehnat shakllari murakkablashuvi jarayonida, ayniqsa qabilalar boshqaruviga o'tilganda talablar yanada ortib, nafaqat harbiy jihatdan ustun, shuningdek, tashkilotchilik ko'nikmalari, tajribasi ustun, odamlarni ortidan ergashtira oladigan, dono, hurmat-e'tiborli kishilar tanlab olingan. Komillik tushunchasiga jamiyatning, xalqning koriga yaraydigan, og'irini yengil qiladigan, unga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, madaniyat bergan, kasb-hunar o'rgatgan va har xil xavf-xatarlar va yovdan himoya qiladigan shaxs sifatida qaralgan. Xalq mifologiyasida bunday yondashuv o'zining aniq ifodasini topgan. Masalan, turkiy xalqlar mifologiyasida O'g'izxon xuddi shunday obraz. Mifologiyaning birlamchi asl variantida u ilohiy nur va yerlik ayol farzandi. Xalqiga ko'plab hunarlarni o'rgatdi, qonun-qoidalarni joriy qildi. Odamlar hayotini tartibga soldi va xavfsizligini ta'minladi. Yilqilar uyuriga qiron keltiradigan bir shoxli maxluqni o'ldiradi va hokoza. O'g'izxon o'zida komillik belgilarini mujassam etgan ideal shaxs. Mifologiyada va

qahramonlik epos(doston)larida komillik ko'pincha ideallik darajasiga ko'tariladi. Lekin o'rta asrlar qahramonlik eposlarida bosh qahramonning ba'zi bir xatolari, kamchiliklari ham tilga olinadi.

Qadimgi va antik davr qahramonlari – ideal, birorta ham nuqsoni bo'lmagan kishilardir. Agar biror xato qilsalar taqdiri azal hukmi tufayli. Odatda, bu xato fojeali oqibatlarga olib keladi.

Qadimgi asotirlar qahramonlari “xaloskor qahramonlar” va “madaniy qahramon”larga bo'linadi. Xaloskor qahramonlar xalqini qo'rqinchli maxluqlardan, balo-qazolardan qutqarsa, madaniy qahramonlar qonunlar, axloqiy qoidalar beradi, hunar va san'atga o'rgatadi. Masalan, O'g'izxon obrazi har ikki xislatni o'zida birlashtirgan.

Komil inson shaxsini shakllantirish masalasi barcha davrlarda ham muhim ijtimoiy vazifa sifatida kun tartibida qo'yilgan. Madaniy merosimizning ilk namunalaridan biri Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto” da komillikning asosi - ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal (harakat)dan iborat ekanligi ta'kidlangan. Ana shu uch xususiyat aslida yetuk inson qiyofasining asosiy belgisi hisoblanadi.

SHARQ MUTAFAKKIRLARI KOMILLIK HAQIDA

Komillik tushunchasi jamiyatning taraqqiyot darajasi va diniy ta'limotlar bilan uzviy bog'langan. Ijtimoiy munosabatlar ancha kuchli rivojlangan qadimgi Xitoyda Konfutsiy davridayoq komillik tushunchasi ancha konkretlashgan, yangi axloqiy talablar bilan boyigan.

Konfutsiylik ta'limotining negizida ham komil inson g'oyasi yotadi. Ushbu ta'limot har bir insonning besh oliy burchga, ya'ni insonparvarlik, adolat, haqiqat, burchga sadoqat va halollikka rioya qilishni uqtiradi.

Konfutsiy dono odamni shunday ta'riflaydi: Haqiqiy dono odam ziyofatga taklif qilinmasa, kelmaydi; o'zini ko'z-ko'zlashni istamaydi; taklif qilingach, boshqalarga o'xshab odob-axloq qoidalaridan, turmush shart-sharoitlaridan kelib chiqib, fikr yuritadi. Agar unga nisbatan e'tibor qilmayotgan bo'lsalar – u bundan zarracha g'am yemaydi, norozilik bildirmaydi. U ertadan kechgacha mutolaa bilan band bo'ladi.

Uning intiladigan yagona xazinasi, bu –bilimdir, uning uchun eng ulug' nom, bu– “donishmand” degan so'zning o'zi. Uning donishmandligining bosh manbaalari – mehr-muhabbat va butun odamzodning qayg'u iztirobidir¹.

Islom uyg'onish davrining asoschilaridan biri, buyuk bobokalonimiz Abu Nasr Forobiy insonga ta'rif berar ekan shunday yozadi: “Barcha hayvonlardan inson o'z alohida xossalari bilan farq qiladi, chunki unda jon bor. Ana shu jondan kuch paydo bo'lib, bu kuch tana a'zolari vositasida harakat qiladi va bundan tashqari unda shunday kuch borki, bu kuch tana a'zolari vositasisiz harakat qiladi. Bu kuch aqlidir. Aql faqat insongagina xos bo'lgan tug'ma quvvat, ruh bilan bog'liqdir”². Odamning qadr-qimmati, aql-zakovati, ijodiy va bunyodkorlik imkoniyatiga yuksak baho bergan Farobiy uchun inson – shunchaki tirik mavjudod emas, balki o'z mohiyatiga ko'ra, aql-idrokining kuchi orqali komillikka daxldor bo'lgan ijtimoiy faol mavjudot. Forobiy uchun komillik tushunchasining eng muhim sifati va asosiy mezoni insonning o'zi yashab turgan davrdagi xatti-harakatlari va jamiyatdagi qabul qilingan qonun-qoidalarga rioya etishidir.

Boshqa bir daho ajdodimiz, qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy inson kamolotida uch narsa muhimligini ta'kidlaydi. Bu hozirgi ma'rifat, ilm-fan ham e'tirof qiluvchi – irsiyat, ijtimoiy muhit va to'g'ri tarbiyadir³. Beruniy bilim olishni axloqiy tarbiya bilan bo'g'laydi. Zero, insonda komillikning muhim mezoni yuksak axloqlilikdir. Beruniy fikricha, axloqiylik yaxshilik bilan yomonlik o'rtasida kurash natijasida namoyon bo'ladi va tarkib topadi, yaxshilik bilan yomonlik insonning xulq atvorini belgilaydigan mezondir.

Beruniy daho olim o'laroq irsiyatning hamda ijtimoiy muhitning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Bu ikki omil Beruniygacha ham tan olinsa-da, ammo ularga komillikka erishishda asosiy belgilovchi omil sifatida qaralmagan. E'tiqod va tarbiya bilan cheklanilgan. Beruniy komil inson muammosi bilan alohida shug'ullanmasa-da, uni ilmiy jihatdan yangi pog'onaga ko'tardi. Chunki aqliy salohiyati talab darajasida

¹K.M.Koryagin. Konfutsiy – tarixiy biografik ocherk, “Jahon adabiyoti” jurnali 2015-yil noyabr soni 60-61-bet.

²Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri, T.: “Yangi asr avlodi”, 2016, 230-231-bet.

³Abdulla Sher “Axloqshunoslik” darslik “O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti T.: 2010

yuqori bo'lmagan, zehni, qobiliyati o'rtacha kishini faqat tarbiya va diniy e'tiqod yordamida komil etib bo'lmaydi. Aqliy salohiyati yuqori, zehni, iste'dodi o'tkir kishini ham tegishli ijtimoiy muhitdan tashqarida komil etib tarbiyalash qiyin. Har uchala omil birligigina insonni komillikka erishtirishi mumkin.

Ibn Sino inson kamolotida aqliy, axloqiy tarbiya bilan bir qatorda jismoniy tarbiyaning muhim ahamiyatini ham nazariy, ham amaliy jihatdan isbotlaydi. Bu bilan u antik davr, xususan Aflotun va Arastu qarashlarini, antik davr pedogogikasi talablarini hisobga oladi. Bundan tashqari Ibn Sino tabib sifatida jismoniy tarbiyaning inson salomatligi uchun ahamiyatini yaxshi bilar edi. Ibn Sino insonning kamolga yetishida uning tarbiyasi muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Yusuf Xos Hojib kishilik ma'naviyati tarixida birinchilardan bo'lib komil inson tushunchasini ko'tarib chiqdi. U komil insonni "tugal er" deb atagan. Mutafakkir kishining ma'naviy yuksalishida ikki bosqichni ajratadi: birinchisi – balog'at; bunga, ixlos qilsa, har bir bilimli, o'qimishli kimsa erishuvi mumkin. Kishi kamolotining ikkinchi bosqichi tugallikdir. Unga har kimsaning yetishuvi mushkul. Adibning ta'kidlashicha, tugal erda ikki sifat uyg'unlashmog'i kerak: biri – bilim; ikkinchisi – uqush (zakovat). Ana shu sifatlari bilan kishi tugalikka erishadi:

Bu ikki biriksa, bo'lur er tugal,
Tugal er ajunug' tamam yer tugal⁴.

Abdurahmon Jomiy ham o'z farzandi Ziyovuddin Yusufga nasihat qilar ekan, otasi faqat mashhur kishi bo'lgani uchun uning nomi, obro'si bilan maqtanmaslikni, balki uning nomiga munosib farzand bo'lib yetishishni talab qiladi. Shuning uchun ham Jomiy o'g'liga shunday ibratomuz she'riy misralar bilan murojaat qiladi:

Nodonlardek otangning qilganini pesh qilma,
O'zingga sen hunardan o'zgani ota dema,
Tutun garchi otashning farzandi bo'lsa ham
Ne foydaki, tutunga otash ziyosi yuqmas⁵.

⁴Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. "Akademnashr" T.: 2016, 39-bet.

⁵Abdurahmon Jomiy. Bahoriston, "Yangi asr avlodi" nashriyoti, T.: 2007.

Shayx Aziziddin Nasafiy komil insonga ta'rif berar ekan, shunday yozadi: "Bilgilki, komil inson deb shariat, tariqat va haqiqatda yetuk bo'lgan odamga aytadilar va agar bu iborani tushunmasang, boshqa ibora bilan aytayin: bilgilki, komil inson shunday insondirkim, unda quyidagi to'rt narsa kamolga yetgan bo'lsin: Yaxshi so'z, yaxshi fe'l, yaxshi axloq va maorif"⁶.

Alisher Navoiy o'z davrining komil insonlarini "ahli ma'ni" deb bilgan. Navoiy deydi: "ahli surat" larga shoh bo'lguncha, ma'ni ahli yig'inida gado bo'lmoqligining yuz karra afzaldir". Shoirning fikricha, "ahli ma'ni" kishilar ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk shaxslardir. Sharq allomalarining ushbu pand-nasihatga yo'g'rilgan purma'no fikrlari sharqda o'ziga xos odob-axloq kodeksi hisoblangan.

KOMILLIK TUSHUNCHASIGA IJTIMOIIY TABAQALASHUVNING TA'SIRI

Tabaqalashgan, sinflarga bo'lingan jamiyatda komil inson shaxsiga qo'yiladigan umumiy talablardan tashqari har bir tabaqaning, sinfning o'z talablari bor. Kasbiy-malakaviy talablar komillikning barcha talablarini qamrab olmaydi. U aynan muayyan kasb bilan shug'ullanuvchi, yoki jamiyatda ma'lum bir martabani egallagan shaxsga birinchi navbatda qo'yiladigan talablaridir. .

Komil insonga har bir tabaqa o'zining kasbiy-tabaqaviy talablarini qo'ygan. Ularni buzish yoki to'liq amalga oshira olmaslik katta kamchilik, o'sha kasb egalariga va o'sha tabaqaga isnod keltiradi, deb hisoblangan. Shu sababdan mustaqil faoliyat ko'rsatish uchun u yoki bu kasb avval o'sha jamoada qabul qilingan tartibga binoan, obro'-e'tiborli ustalardan tuzilgan o'ziga xos komissiyaga amaliy imtihon topshirgan, savollariga javob bergan. Bu nafaqat ustalikka da'vogar kishining kasbiy mahoratiga, yaratiladigan mahsulotlarining sifatiga, shuningdek, uning o'z kasbiy va oilaviy burchini anglashiga, mijozlar va xaridorlar bilan munosabat o'rnatishiga ham taaluqli bo'lgan.

⁶Aziziddin Nasafiy "Komil inson haqida to'rt risola" T.: "Ma'naviyat" 1998-yil.

Yapon samuraylarining ulug'vorligi va vatanparvarligini o'zida aks ettiruvchi "Busido"ni o'rganar ekanmiz, unda o'rta asrlar yapon xalqida samuray timsolida komillik sifatlari qay tarzda aks etganligining guvohi bo'lamiz. Samuraylar harbiy kasta edi. Ishonch, adolat va jasorat – har bir samurayga xos fazilat hisoblangan⁷.

O'rta asrlarda diyorumizda kashovarz, kadivar va chokar kabi tabaqalar mavjud bo'lgan. Chokarlar ham bevosita samuraylarga o'xshash tabaqa hisoblangan. Ularning ham asosiy vazifasi vatani va o'z xojasini qo'riqlash, ularga sadoqat bilan xizmat qilishdan iborat edi.

Hindistonda rojalardan tashqari braxman, kshatriy, vayshiy, shudra kabi tabaqa (kasta) lar mavjud bo'lib, ularga ham turlicha kasbiy-tabaqaviy talablar qo'yilgan. Masalan, braxmanlar Hindistondagi yuqori mavqega ega tabaqa hisoblanadi. Ular diniy marosimlar, toat-ibodat bilan shug'ullanadilar. Kshatriylar esa jangchilar tabaqasi bo'lib, braxmanlar shug'ullanayotgan faoliyat bilan shug'ullanmaydilar, bunga ehtiyoj ham yo'q, o'z navbatida bu talab ham etilmaydi. Rojalar (podsholar, amirlar, beklar) ham kshatriylar tabaqasiga mansub bo'lib, o'z qo'li ostidagi fuqarolarni boshqargan va tajovvuzlardan, turli dushmanlardan himoya qilgan.

Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig", Kaykovusning "Qobusnoma", Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarlari komil insonga qo'yilgan umumiy va milliy talablardan tashqari, har bir toifaning xislatlaridan, har bir tabaqaning ahvolidan so'zlaydi, "o'z kasbining ustasi" qanday bo'lishi kerakligini bayon etadi.

Navoiy tabiblar to'g'risida shunday deydi: "Tabibga o'z ishida mahorat kerak va kasallar holiga shafqat, asli tibbga tabiati uyg'un va donishmandlar so'ziga payrov va ergashgan bo'lsin. So'zida yumshoqlik va ko'ngil ovlashlik, o'zida hayo va xushfe'llik bo'lsin. Shafqatli bo'lgan o'tkir tabib Isoga o'xshaydi. Dami kasallarga davo va qadami xastalarga shifodir. Uning ko'rinishi xaloslik xizri va sharbati tiriklik suvidir. Agar kasbiga mohir bo'lsayu, ammo o'zi badfe'l, beparvo va qo'pol so'z bo'lsa, agarchi kasalga bir tomondan davo qilur, ammo necha tomondan kasalning mijoziga o'zgarish

⁷Нитобэ Инадго. Бусидо – душа Японии. М.София. 2004г

kirgizur. Lekin savodsiz tabib jallod shogirdidir, u tig' bilan, bu zahar bilan azoblovchidir".

Shirin so'z mohir tabib tan ranjiga shifodir,

Badfe'l, achchig'i tez va savodsiz tabib el joniga balodir⁸.

Kaykovus o'zining "Qobusnoma" asarida Tib ilmi egalari oldiga shunday talablarni qo'yadi: "Agar tabib bo'lsang, tib ilmining usulini yaxshi bilg'il, nedurkim, bu ilm yaxshi ilmdur va ul foydali ilmlar jumlasidandir. Bilg'il odamlarning tanasida nimaiki bo'lsa, yo tabiatga tegishli bo'ladi, yoki tabiatdan tashqari bo'ladi. Tibbiyotni eng yaxshi narsasi dorini va kasalni bilishdur"⁹, deydi.

JADIDLAR FAOLIYATI VA IJODIDA KOMIL INSON

Vatanimiz o'z mustaqilligini yo'qatgan bir davrda jadidchilik g'oyalari vujudga keldi. Jadidchilik harakati namoyondalari ijtimoiy taraqqiyot g'oyalari asosida milliy uyg'onish, o'zlikni anglash, komil inson va barkamol shaxsni shakllantirish va tarbiyalashni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ydilar. Shu sababdan jadidlar o'z harakatini dastlab ma'rifat va maorifdan boshladilar.

XX asr o'zbek adabiyoti va matbuotining atoqli namoyondasi, jadidchilik harakatining Turkistondagi asoschisi va rahnamosi Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining "Ehtiyoji millat" maqolasida "Boshqa millatlarga qaralsa ko'rilurki, muntazam maktablari bor va avval maktabda diniy ilm ustida dunyoviy ilm va fanlar ham o'qitilur. Chunki dunyoda turmuk uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur. Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqa millatlarga poymol bo'lur"¹⁰, - deydi. Behbudiyning "Yoshlarg'a murojaat", "Muhtaram yoshlarg'a murojaat", "Ikki emas, to'rt til lozim", "Millatlar qanday taraqqiy etarlar?", "Teyotr nadur" va Abdulla Avloniyning "Kim nimani yaxshi ko'rar", "Sanoye nafisa" maqolalari o'lkamizda chuqur ildiz otgan dogmatizm va mutaassiblikka barham berish, xalqni milliy mustaqillik, ozodlik, ma'rifat, taraqqiyparvarlik va komillik g'oyalari bilan milliy uyg'onishga undash, barkamol avlodni shakllantirishga bag'ishlangan.

⁸A.Navoiy. Asarlar. 13-tom, "G'afurG'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti" T.: 1966, 190-bet.

⁹Kaykovus. Qobusnoma, "O'qituvchi" nashriyoti T.: 2011 135-bet.

¹⁰M.Behbudiy. Ehtiyoji millat. Tanlangan asarlar. T., "Ma'naviyat", 2006, 200-bet

Jadidlar o'z g'oyalarini "Tarjimon", "Oyna" jurnali, "Taraqqiy", "Xurshid", "Sadoi Turkiston", "Sadoi Farg'ona", "Hurriyat", "El bayrog'i" va boshqa gazetalarda yozgan maqolalari, she'rlari, ilmiy va badiiy asarlari orqali targ'ib etdilar.

Jadidlar milliy teatr sohasida ham katta yutuqlarga erishdilar. Behbudiyning "Padarkush", Abdulla Avloniyning "Advokatlik osonmi?", Fitratning "Abulfayzxon", Hamzaning "Zaharli hayot yohud Ishq qurbonlari", Abdulla Qodiriyning "Baxtsiz kuyov" dramalari va boshqalar shular jumlasidandir.

Jadidchilik harakatini qaysi bir yo'nalishda kuzatmaylik, asosiy maqsad milliy uyg'onish, milliy o'zlikni anglash, komil inson va barkamol avlodni shakllantirishga borib taqaladi.

KOMILLIK TUSHUNCHASINING MUSTAQIL O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI

Komil inson tushunchasi – odamzodga xos ma'naviy hamda jismoniy mukammallikni o'zida mujassam etgan, uni hamisha ezgulikka chorlaydigan olijanob umuminsoniy tushunchadir.

Prezident Sh.M.Mirziyoyevning: "...Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala bu – yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'ziga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidandir¹¹..." deya ta'kidlab aytilgan fikrida yoshlarning faqat ajdodlardan faxrlanib yurishi emas balki, ajdodlarimizga mos avlod bo'lib shakllanishini hamda To'rtinchi renessansni barpo etishni ham nazarda tutadi.

¹¹ O'zbekiston Respublikasi prezidentining "2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'rida"gi farmoni. PF-134-son. 11.05.2022.

Talim-tarbiya tizimida komil inson va barkamol shaxsni tarbiyalash talablari quyidagilardan iboratdir:

- Yangicha tafakkur, erkin va mustaqil fikrlay olish, inson tafakkurining imkon darajada ilmiylik, innovatsion xarakter kasb etishi, voqea-hodisalarni, olamni obyektiv, ya'ni xolis aks ettirish, kechayotgan jarayon va voqealarga tanqidiy-tahliliy yondashish, ijodiy fikrlash

- Falsafiy dunyoqarash, ya'ni har bir narsaga har taraflama yondashish. Falsafiy dunyoqarash narsa va hodisalar, jarayonlarga qotib qolgan o'zgarmas obyektlar sifatida emas, balki qarama-qarshiliklarga, ichki ziddiyatlarga boy, o'zgaruvchan, rivojlanuvchan obyekt sifatida qarashni bildiradi. Uning asosida tarixiylik va mantiqiylikning mushtarakligi yotadi;

-Ma'naviy-axloqiy poklik, yuksak ma'naviyat;

-Tashabbuskorlik, ijtimoiy faollik;

- Omilkorlik, ya'ni chora-tadbirlarni mustaqil holda qo'llay olish;

- Fan yutuqlaridan hamda ilg'or texnika va texnologiyalardan foydalana olish va boshqalar.

Hozirgi kunda har bir kasb egasidan professional darajada bo'lish talab etiladi. Masalan, ta'lim sohasida o'qituvchi shaxsiga o'z kasbi sir-asrorlarini miridan sirigacha bilishdan tashqari, kommunikativ muloqot qila olishi, psixologik jihatdan shaxsni tahlil qila olishi, zamonaviy pedogogik texnologiyalar asosida dars o'tishi, til bilishi, kompyuterda ishlay olishi, har doim sergak, ogoh bo'lishi va boshqa talablar qo'yiladi. Chevarlik bilan shug'ullanuvchi kasb egalariga esa sifatli, zamon talabiga mos bo'lgan, did bilan tikilgan, bir xillikka asoslanmagan, foydalanish uchun qulay kiyim-kechaklar yaratish talab etiladi. Demak, har bir soha, har bir kasbni o'z qiyinchiliklari, sir-asrorlari bor. Hamma kasbni esa mukammal darajada o'rganishning iloji yo'q.

O'zbekistonda uzliksiz ta'lim shunday tashkil etilmoqdaki, bo'lajak mutaxassis kasbiga doir kerakli bilimlar bazasiga ega bo'lib, keyin mehnat faoliyati davomida mustaqil malakasini, bilimini oshirib borishga o'rgansin. Bundan tashqari davlat ham, tegishli tarmoq vazirliklari va idoralari, kompaniyalar ham mutaxassislar malakasini

oshirish tizimiga egadirlar va o'z ishchi-xodimlariga bu borada yordam ko'rsatadilar. Prezidentning "Ikki til va bir kasb" tamoyilning ilgari surishidan maqsad ham yoshlarning davlat tomonidan qo'yiladigan hamda zamonga mos keladigan talablarga javob bera olish qobiliyatini shakllantirishdir. Shu o'rinda, komil inson shaxsiga qo'yiladigan talablar ham konkretlashib, zamonga moslashib boyib kelgan. Hozirgi kunda bu talablar yanada ortib bormoqda. Endilikda komil inson shaxsiga qo'yiladigan talab – har tomonlama mukammal, diniy va dunyoviy ilmlarga ega, mustaqil, o'zligini anglagan, faqat ezgulik va go'zallikka intiluvchi halol va faol shaxs bo'lishdir. Umuman olganda, komil insonning birdan bir, yagona qolipi yo'q. Lekin uning asosiy sharti bor. Komillik sifatleri insonning qilgan xayrli ishlari, halolligi, vatanparvarligi, vijdoni pokligi, qalbidagi ezgu maqsadlarida, go'zal xulq-atvorida namoyon bo'ladi. Insonning komillik darajasiga yeta olishi bu shunchaki orzu emas, balki, uning ezgulikka xizmat qilishi, ilmlarni o'zlashtirishi va rivojlantirishi, ezgu ishlar qilishi jarayonida erishilishi mumkin bo'lgan aniq imkoniyat yoki yuqori darajadagi ma'naviy yetuklik hisoblanadi. Shunday ekan, uzluksiz ta'lim berish va maqsadli tarbiyalash orqali komillik sifatlariga ega bo'lgan barkamol insonlarni voyaga yetkazish mumkin. Bu oliy maqsad mamlakatimizdagi ijtimoiy hamda ma'naviy o'zgarishlarning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T. "O'zbekiston". 2017.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. ("Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori"). T. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni. 1997.
3. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi". ("Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori"). T. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni. 1997.
4. Prezident SH. Mirziyoyevning "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda

targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi farmoni. 2017 y. 12- yanvar. "Xalq so'zi" gazetasining 2017-yil 16-yanvar soni.

5. Prezident SH. Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. "Xalq so'zi" gazetasining 2017-yil 10- fevral soni.

6. SH. Mirziyoyev "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz". T. "O'zbekiston". 2018.

7. 1. Karimov "Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz". 7-tom. T. "O'zbekiston". 1999.

8.1. Karimov "O'zbekiston buyuk kelajak sari". T. "O'zbekiston". 1999.

9. Abdulla Sher "Axloqshunoslik". Darslik. T. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati". 2010.

10. Abdurahmon Jomiy "Bahoriston". T. "Yangi asr avlodi". 2007.

11. Abdurahim Erkayev. "Tafakkur erkinligi". T. "Ma'naviyat". 2007.

12. Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri". T. "Yangi asr avlodi". 2016.

13. Abu Ali ibn Sino. "Risolai fil-ishq". "Sharq yulduzi" jurnali. M. Mahmudov va Z. Bahriiddinovlar tarjimasi.

14. "Adabiyot". Majmua. CHO'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. T. 2010.

15. Alisher Navoiy "Asarlar". 13-tom. T. G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti. 1966.

16. Alisher Navoiy "Mukammal asarlar to'plami". T. "Fan". 1988.

17. Alisher Navoiy. "Tanlangan asarlar". T. 2011.

18. Aziziddin Nasafiy "Kamil inson haqida to'rt risola". T. "Ma'naviyat", 1998.

19. "Allanberginov H. "O'zbek adabiyoti tarixi". Ma'ruzalar matni. Nukus. 2011.

20. Homidov H. "Avesto fayzlari". T. 2001.

21. Kaykovus. "Qobusnoma". T. "O'qituvchi". 2011.

22. Koryagin K. "Konfutsiy". Tarixiy-biografik ocherk. "Jahon adabiyoti jurnali. 2015-yilning noyabr oyi soni.

23. Mahmudxo'ja Behbudiy "Ehtiyoji millat". "Tanlangan asarlar". T. "Ma'naviyat", 2006.
24. Najmiddin Komilov "Tasavvuf". T. "O'zbekiston". 2000.
25. Nitobe Inadgo "Busido - dusha Yaponii". M. Sofiya. 2004.
26. Yusuf Xos Hojib "Qutadg'u bilig". T. "Akademnashr". 2016.
27. www.ziyonet.uz.
28. www.google.ru.
29. www.lex.uz

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Республики Узбекистан. Т. «Узбекистан». 2017.
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». («Совершенное поколение – основа развития Узбекистана»). Т. Издательско-полиграфический концерн "Шарк". 1997.
3. «Национальная программа подготовки кадров» Республики Узбекистан. («Совершенное поколение – основа развития Узбекистана»). Т. Издательско-полиграфический концерн "Шарк". 1997.
4. Президент Ш. Указ Мирзиёева «О создании комиссии по развитию системы печатания и распространения книжной продукции, пропаганде и популяризации книгочтения и культуры чтения». 2017 год 12 января. Номер газеты «Халк сози» от 16 января 2017 года.
5. Президент Ш. Указ Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Номер газеты «Халк сози» от 10 февраля 2017 года.
6. Ш.Х. Мирзиёев: «Мы продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый уровень». Т. «Узбекистан». 2018.
7. 1. Каримов «Мы строим свое будущее своими руками». Том 7. Т. «Узбекистан». 1999..
- 8.1. Каримов «Узбекистан на пути к великому будущему». Т. «Узбекистан». 1999.

9. Абдулла Шер «Этика». Учебник. Т. "Узбекистан Национальное общество философов». 2010.
10. Абдуррахман Джамии «Бахористан». Т. «Поколение нового века». 2007.
11. Абдурахим Эркаев. "Свобода мысли". Т. «Духовность». 2007.
12. Абу Наср Фараби «Город добродетельных людей». Т. «Поколение нового века». 2016.
13. Абу Али ибн Сина. «Рисолай фил-ишк». Журнал «Звезда Востока». Перевод М. Махмудова и З. Бахриддинова.
14. «Литература». Сложный. Творческое издательство имени Чолпона. Т. 2010.
15. Алишер Навои «Произведения». Том 13. Издательство художественной литературы имени Т. Гафура Гулама. 1966.
16. Алишер Навои «Собрание совершенных произведений». Т. «Наука». 1988.
17. Алишер Навои. «Избранные произведения». Т. 2011.
18. Азизиддин Насафи «Четыре трактата о совершенном человеке». Т. «Духовность», 1998.
19. «Алленбергинов Х. «История узбекской литературы». Текст лекций. Нукус. 2011.
20. Гамидов Х. «Интересы Авесты». Т. 2001.
21. Кайковус. "Кошмар". Т. «Учитель». 2011.
22. Корягин К. «Конфуций». Историко-биографический очерк. «Журнал мировой литературы. Ноябрь 2015 года.
23. Махмудходжа Бехбуди «Нуждающаяся нация». «Избранные произведения». Т. «Духовность», 2006.
24. Наджмиддин Комилов «Мистика». Т. «Узбекистан». 2000.
25. Нитобэ Инадго «Бусидо – японская Япония». М. София. 2004.
26. Юсуф Хос Хаджиб «Кутадгу Билиг». Т. «Академическое издание». 2016.
27. www.ziyonet.uz.

28. www.google.ru.

29. www.lex.uz

REFERENCES

1. Constitution of the Republic of Uzbekistan. T. "Uzbekistan". 2017.
2. Law of the Republic of Uzbekistan "On Education". ("A perfect generation is the foundation of Uzbekistan's development"). T. "Sharq" publishing-printing concern. 1997.
3. "National Personnel Training Program" of the Republic of Uzbekistan. ("A perfect generation is the foundation of Uzbekistan's development"). T. "Sharq" publishing-printing concern. 1997.
4. President Sh. Mirziyoyev's decree "On the creation of a commission for the development of the system of printing and distribution of book products, the promotion and promotion of book reading and reading culture." 2017 January 12. January 16, 2017 issue of "Khalk Sozi" newspaper.
5. President Sh. Mirziyoyev's decree "On the strategy of actions for the further development of the Republic of Uzbekistan". February 10, 2017 issue of "Khalk Sozi" newspaper.
6. SH. Mirziyoyev: "We will continue our path of national development and raise it to a new level." T. "Uzbekistan". 2018.
7. I. Karimov "We build our future with our own hands." Volume 7. T. "Uzbekistan", 1999.
- B1 Karimov Uzbekistan towards a great future". T. "Uzbekistan" 1999
- 9 Abdulla Sher "Ethics. Textbook. T. "National Society of Philosophers of Uzbekistan" 2010.
10. Abdurahman Jami "Bahoristan" T. "New century generation" 2007
11. Abdurahim Erkayev. "Freedom of Thought". T. Manaviar 2007.
12. Abu Nasr Farabi "City of virtuous people". T. Generation of the new century", 2016

13. Abu Ali ibn Sina. "Risolai fil-ishq". Translated by M. Mahmudov and Z. Bahriddinov from the magazine "Sharq syzta".
14. "Literature". Complex. Publishing house named after Cholpon. T. 2010.
15. Alisher Navoi "Works". Volume 13. Fiction publishing house named after T. Gafur Ghulam 1966
16. Alisher Navoiy The Complete Works of T. Tan 1988
17. Alisher Navoi "Selected works" T. 2011
18. Aziziddin Nasafiy "Treatise about the perfect person. T" Spirituality 1998
19. "Allenberginov I. "Uzbek literature tar Text of lectures. Nukus 2011.
20. Hamidov H. "Avesta faydlary T. 2001
21. Kaikovas "Nightmare" T "Teacher" 2011
22. Koryagin K. "Confucius". Historical-biographical essay. "Magazine of World Literature. November 2015 issue.
23. Mahmudhoja Behbudi "Needy Nation". "Selected works". T. "Spirituality". 2006.
24. Najmiddin Komilov "Mysticism". T. "Uzbekistan". 2000.
25. Nitobe Inadgo "Busido-dusha Japonii". M. Sofia. 2004.
26. Yusuf Khos Hajib "Kutadgu Bilig". T. "Academic publication". 2016.
27. www.ziyonet.uz
28. www.google.ru.
29. www.lex.uz.